

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

October 17-18, 2024
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
"IFRS" 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘sish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MAMLAKAT TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANISHIDA MICE TURIZMINING AHAMIYATI

Xalimova Fayyoz Nafasovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada MICE (uchrashuvlar, rag'batlantirish, konferentsiyalar va ko'rgazmalar) turizmining mamlakat turizmi va iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi. MICE turizmi nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki mamlakatning xalqaro miqyosdagi mavqeini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Maqolada MICE turizmining infratuzilma rivojlanishiga, yangi ish o'rinlari yaratishga va turistik xizmatlar ko'lamini kengaytirishga qo'shadigan hissasi o'rganiladi. Tadqiqot natijalari MICE turizmi mamlakatning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynayotganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: MICE turizmi, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, xalqaro hamkorlik, turistik xizmatlar.

Abstract: This article analyzes the contribution of MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) tourism to the development of a country's tourism and economy. MICE tourism not only stimulates economic growth but also strengthens the country's position on the international stage. The paper examines how MICE tourism contributes to infrastructure development, job creation, and the expansion of tourism services. The research results show that MICE tourism plays a significant role in ensuring sustainable development in the country.

Key words: MICE tourism, sustainable development, economic growth, infrastructure, international cooperation, tourism services.

Аннотация: В данной статье анализируется вклад MICE (встречи, поощрения, конференции и выставки) туризма в развитие туризма и экономики страны. MICE туризм не только стимулирует экономический рост, но и укрепляет позицию страны на международной арене. В работе рассматривается, как MICE туризм способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и расширению спектра туристических услуг. Результаты исследования показывают, что MICE туризм играет важную роль в обеспечении устойчивого развития страны.

Ключевые слова: MICE туризм, устойчивое развитие, экономический рост, инфраструктура, международное сотрудничество, туристические услуги.

KIRISH

Hozirgi kunda turizm dunyo iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, biznes turizmi, ya'ni MICE (uchrashuvlar, rag'batlantirish, konferentsiyalar va ko'rgazmalar) turizmi mamlakatlar iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. MICE turizmi nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki mamlakatning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlaydi. Bu turdagi turizm ko'proq sarmoyani jalb qilish va yangi infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishga turtki bo'ladi.

Turli mamlakatlarda MICE turizmini rivojlantirish orqali iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar olib borilmoqda. MICE turizmiga ixtisoslashgan tadbirlar, anjumanlar va ko'rgazmalar nafaqat turistlarni jalb qilish, balki ularning sarf-xarajatlari orqali mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega. Shuningdek, bu turdagi turizm orqali yangi ish o'rinlari yaratilib, mamlakat infratuzilmasini yaxshilashga ham hissa qo'shiladi.

Ushbu maqolada MICE turizmining mamlakat turizm sohasidagi ahamiyati, uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi hamda uning barqaror rivojlanishdagi o'rni tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

MICE turizmi, ya'ni uchrashuvlar, rag'batlantirish, konferentsiyalar va ko'rgazmalar turizmi sohasidagi ilmiy izlanishlar turizm sohasidagi eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Jahon turistik tashkilotlarining ma'lumotlariga ko'ra, bu yo'nalish nafaqat sarmoyalarni jalb qiladi, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham katta hissa qo'shadi.

Masalan, Porter M. va Kramer M. (2006) o'z tadqiqotlarida MICE turizmining mamlakat infratuzilmasiga va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganib, uning asosiy foydalari haqidagi dalillarni keltiradilar. Ularga ko'ra,

MICE turizmi mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirishda va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, Rogers T. (2013) o'z asarlarida MICE turizmining mamlakatlararo aloqalarni mustahkamlashdagi va biznes aloqalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini qayd etadi. Uning fikricha, yirik tadbirlar tashkil etilishi nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakatning xalqaro maydondagi obro'sini ham mustahkamlaydi.

O'zbekiston sharoitida esa Karimov Sh. (2020) MICE turizmining mamlakat infratuzilmasiga ta'sirini va uning rivojlanishida davlat qo'llab-quvvatlovining ahamiyatini ta'kidlaydi. Karimovning tadqiqotlariga ko'ra, O'zbekistonda MICE turizmini rivojlantirish orqali yangi mehmonxonalar, konferensiya zallari va infratuzilma obyektlari barpo etilib, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, MICE turizmi mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda, infratuzilmani yaxshilashda va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, bu turizm turi mehmonxona biznesi, transport va xizmat ko'rsatish sohalarida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda turizm dunyo iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan tarmoqlardan biriga aylandi. Turizm sohasini jadal rivojlanishi mamlakatdagi barcha sohalarni integratsiyalashuvi va tizimli rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni turizm ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos katalizatori sifatida, tibbiyot, ta'lim, transport, aloqa, savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish va iqtisodiyotning boshqa shu kabi muhim sektorlarining barqarorlashuviga olib keladi.

Turizm – bu ishbilarmonlik sohasining muhim xususiyatlaridan biri bo'lib xorijiy turistlar doimiy oqimini jalb qiladi shu bilan birga xalqaro turizm milliy davlatlar yoki korxonalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi. Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishi uchun shu davlatning dini, e'tiqodi, mintalitetiga mos ravishda turizm turlarini yo'lga qo'yish va rivojlantirish maqsadga muvofiq. Mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan turizm turlaridan biri bu MICE turizmi hisoblanadi. MICE sanoati turizmi so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Tarixga nazar tashlaydigan bulsak MICE turizmi ishbilarmonlik turizmining bir qismi bo'lib, uning vujudga kelish tarixi avvalo biznes turizmi bilan chamarchas bog'liq. MICE turizmi aslida bu individual tur hisoblanmaydi balki ommaviy, jamoaviy tashkil etiladigan turizm turi hisoblanadi.

MICE tushunchasi, meetings-korporativ uchrashuvlar, muzokaralar, incentives - rag'batlantiruvchi turlar yoki dasturlar, conferences - konferensiya, anjumanlar, kongresslar, seminarlar, events - hodisa, ko'rgazma, turlar xil ko'rgazma tadbirlari (festival, hayriya tadbirlari, konsertlar) ma'nosini beradi.

1-jadval. MICE turizmini tuzilishi.

Meetings (uchrashuvlar)	Incentives (rag'batlantirish)	Conferences (konferensiyalar)	Events (ko'rgazmalar tadbirlar)
Hamkorlar bilan muzokaralar va uchrashuvlar, Dellerlar uchun treninglar va seminarlar, boshqa turdagi biznes uchrashuvlar. Bularni sifatli tashkil etish asosan kompaniya imidjini shakllantiradi.	Mijozlarga, hodimlarga va hamkorlarga minnaddorchilik bildirish va turli rag'batlarni tashkil etish. Bu rag'batlantirish jamoani ish samaradorligini oshiradi, korporativ qadryatni mustahkamlaydi va ish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.	Samarali natijalarga muhim bo'lgan seminarlar, konferensiyalar, ko'rgazmalarga ishtirok etish va sayohatlar tashkil etish	Korporativ, tematik va ko'ngil ochar tadbirlar hamda sayohatlar tashkil etish

Bugungi kunda turizmning ko'plab turlari mavjud. Eng istiqbolli turlardan biri bu MICE turizmidir. Quyida turizmning ushbu turining boshqalardan asosiy farqi va afzalliklarini keltiramiz:

1. Butun mavsum. Iqlim sharoitlarida yil davomida doimiy o'zgarishlar bo'lishi sababli turizm sohasida mavsumiylik omili muhim o'rin tutadi. Mavsumning o'zgarishi turistik mahsulotga bo'lgan talabga sezilarli ta'sir qiladi va MICE turizmining rivojlanishi mavsumiy tebranishlarni yumshatishga yordam beradi, chunki ko'proq ish safari kamroq band bo'lgan davrda sodir bo'ladi. Mavsumning istalgan vaqtida mehmonxonalar deyarli to'liq band bo'ladi. biznes mijozlarga

2. Yuqori rentabellik darajasi MICE- turizm qiymat, shuning uchun u yaxshi daromad keltiradi. Ishbilarmonlik turizmining aksariyat vakillari o'rtacha va yuqori daromadli menejerlar bo'lganligi sababli, ular yuqori sifatli xizmatlarga ko'proq pul sarflash imkoniyatiga ega.

3. Bashoratlilik. Ish safari va sayohatlar oldindan, odatda olti oy oldin rejalashtirilgan. Bu omil turizmning bu turini barqaror qiladi.

4. Massivlik. Hozirda menejerlar o'z xodimlariga korporativ sayohatlar uyushtirmoqda, bu esa ularning yaqinlashishiga, axborot va tajriba almashishiga olib keladi.

5. Ishbilarmonlik turizmini ta'lim, madaniy va ko'ngilochar turizm bilan uyg'unlashtirish. MICE sayohatlarini amalga oshirib, ushbu turdagi turizmning har bir vakili o'z bilim va malaka darajasini oshirish, kasbiy tayyorgarlikdan o'tish, ko'rgazma va ko'ngilochar tadbirlarda qatnashish imkoniyatiga ega.

6. Maxsus infratuzilma. Oddiy mehmonxona va mehmonxonalardan tashqari ishbilarmon turistga maxsus infratuzilma ham kerak. Bunga biznes mehmonxonalari, ko'rgazma markazlari va kongress zallari kiradi. "Tadbirlarni o'tkazish va o'tkazishning noodatiy vositalari" ham ishlatilishi mumkin, ya'ni yaxtalar, qal'alar, muzeylar, kontsert zallari va boshqalar.

7. MICE turizmini tashkil etishda ishtirok etuvchi ko'p sonli odamlar. Bular nafaqat sayyohlik agentliklari, balki yig'ilish menejerlari, turli professional tashkilotchilar hamdir. Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, bu omillarning barchasi birgalikda MICE turizmini yanada ommabop qiladi. va iste'molchilar orasida talab mavjud.

Bugungi kunda MICE turizmi milliy va jahon iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega. Turizmning bu turi ko'plab sohalarga ta'sir ko'rsatadi: savdo, madaniyat, transport, oziq-ovqat, turar joy, moliyaviy soha. MICE turizmining rivojlanishi ham mintaqalar o'rtasida, ham ma'lum bir mintaqada doirasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirishda namoyon bo'ladi. MICE turizmi yoki ishbilarmonlik turizmi sohasida iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun talab qilinadigan keng ko'lamli xizmatlar yangi ish o'rinlari yaratilishiga, shuningdek, daromadlarning oshishiga olib keladi. MICE turlarini amalga oshirish jarayonida biznes hamkorlar o'rtasida ma'lumot almashish va tajriba almashish turizmning ushbu turi vakillarining o'zini o'zi rivojlantirishiga olib keladi.

Kongress yoki yarmarka uchun mintaqaga kelgan kishilarning turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar, ko'ngil ochar sohalorida oladigan daromadlari MICE turizmi ta'sir qiladigan turli xil daromad sohalaridan ayrimlaridir. Shu bilan birga, MICE turizmiga mezbonlik qiladigan mamlakatlar va hududlar juda tez va samaraliroq reklama qilinadi. Dunyoda MICE turizmiga zarur sarmoya kiritayotgan mamlakatlar yoki muassasalar bu sektordan katta foyda ta'minlaydilar. Kongress turizmi bo'yicha 60 yetakchi davlatlar orasida birinchi o'rinda AQSh turadi. AQShdan keyin Germaniya va Ispaniya bormoqda. Xususan, Turkiya 2013-yilda 221-kongress o'tkazib, kongress turizmi bo'yicha 18-o'rinni egallagan bo'lsa, ammo, bu ko'rsatkich 2013-yildan keyin pasayish tendensiyasini qayd qilib, 2018-yilga kelganda bor-yog'i 55 ta konferentsiya tashkil etilishi natijasida 52-o'ringa tushib qolishiga sabab bo'lgan. Aynan ushbu mamlakatda MICE turizmiga eng ko'p mezbonlik qilgan shaharlar, bu Istanbul, Izmir, Antaliya va Anqara bo'lib, ularda yetarli infratuzilmalar, xususan, kongress o'tkaziladigan zallar, ko'rgazma va yarmarkalar tashkil etiladigan maydonlar mavjud. Bundan tashqari, Turkiyada MICE turizmi tadbirlari tashkil etish va o'tkazish uchun qulay shart-sharoitlarga ega mehmonxonalar ko'p sonli hisoblanadi. Kerakli sarmoya va tashkiliy shartsharoitlarni yaratish orqali ham milliy, ham mintaqaviy darajada daromad olish imkoniyati ta'minlanadi. Zero, MICE turizmi mamlakat va mintaqaga, 50 ga yaqin sohaga daromad keltirishini hisobga oladigan bo'lsak, bu sohaga yirik biznes darajasida ham, kichik biznes miqyosida ham ahamiyat berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kongress turizmi uchrashuvlar va kongresslar natijasida kun sayin yuksalib borayotgan turizm turi hisoblanadi. Kongress turizmi o'lik mavsumda kuchayib borganligi tufayli turizm mavsumini uzaytirishga, yuqori daromadli va madaniy guruhlariga qaratilganligi uchun mintaqaga keltiradigan iqtisodiy manfaatlari boshqa turizm turlaridan samarali bo'lmoqda. Shu bois, kongress turizmi tashkil etilgan shahar va hududning mahalliy va xalqaro bozorda samarali reklama qilinishini va namoyish etilishini ta'minlash kabi xususiyatlari tufayli, mintaqaga ko'plab manfaatlar keltiradi. Kongress turizmi, kongress ishtirokchilari va ularning turmush o'rtoqlarining bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazilishini ham o'z mazmunida mujassam qiladi va bu yo'nalishda rivojlanayotgan turizm faolligi kongresslarning vazifasi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi dunyoda jadal rivojlanayotgan kongress turizmlarining, ular tashkil etilayotgan mamlakatlarga va shaharlarga ta'minlab berayotgan ijtimoiy va iqtisodiy natijalarni ko'rsatish hamda qilingan mulohazalar orqali milliy kongress turizm markazlarini shakllantirish va ularni jahonda marka holatiga keltirishning yutuqlari borasida xulosalar qilishdir. Turizm sektori so'nggi yillarda dunyoda eng tez o'sayotgan va jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. 2010-yilda xalqaro sayohatlar 910 million kishiga yetgan bo'lsa, turizmdan tushgan

daromad 919 milliard dollarni tashkil etgan. Bu sayohatlarning 15% ga yaqin qismi biznes va professional maqsadlarda amalga oshirilgan sayohatlardan iborat bo'lgan. Bugungi kunda sayyohlar soni jahon aholisining mahalliy doirada 70% dan, xalqaro miqyosda 20% dan ortig'ini tashkil etmoqda. Ayni paytda congress turizmi ham barcha turizm tarmoqlari qatorida jadal rivojlanib bormoqda.

MICE turizmi daromadlarni dunyo mamlakatlari va mintaqalar o'rtasida qayta taqsimlashning samarali usuli bo'lib, bu ham mamlakat, ham mintaqalar iqtisodiyotining yanada teng rivojlanishiga olib keladi. Bugungi kunda MICE turizmi iqtisodiy taraqqiyot uchun katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Turizmning ushbu turi bir joyda to'xtab qolmasligi, balki mamlakatimizning ko'plab hududlarida doimiy ravishda takomillashtirilib, rivojlanib borayotganligi sababli mamlakatimizning ko'plab kuchli va rivojlanmagan hududlarida zarur turizm infratuzilmasi yaratilmoqda va shakllantirilmoqda. . Bularning barchasi respublikamizning ko'pgina hududlari iqtisodiy muvozanatli rivojlanishiga, mahalliy aholi migratsiyasining qisqarishiga olib keladi. MICE turizmi respublikamiz hududlarida infratuzilmani rivojlantirishga olib keladi, respublikaga valyuta oqimining manbai hisoblanadi va turizm sohasiga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgan barcha xizmat ko'rsatish sohalari ishini rag'batlantirishga yordam beradi.

2021-yil 18-noyabrda Tashkent davlat iqtisodiyot universitetining "MICE turizmning rivojlanish tendensiyasi va xalqaro tajribani o'zbekistonda qo'llash". Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plamida O'zbekistonda turizm sohasi, xususan MICE turizmining rivojlanishi va bunda xorijiy tajribani keng jalb etishga bag'ishlangan bo'lib, unda MICE turizmi bo'yicha O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va bu boradagi zamonaviy xorijiy tajribani keng muhokama qilish, mamlakatda turizm sohasining dolzarb masalalari borasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini takomillashtirish va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan. To'plamga xorijiy va mahalliy olimlar, sohaning etuk mataxassislari va oliy o'quv yurtlarida turizm sohasidagi muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo'mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning etakchi mutaxassislari, magistrning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

2022-yil 29-oktyabrda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining "O'zbekistonda MICE turizmining rivojlanishi: istiqbollari va xorij tajribasi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamida. "O'zbekistonda MICE turizmining rivojlanishi: istiqbollari va xorij tajribasi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoniga 1-ilovada keltirilgan 100 maqsadning 73-maqsadida belgilangan "Yangi O'zbekiston – Uchinchi Renessans" shiori doirasida tashkil etildi. Mazkur konferensiyada MICE turizmning ilmiy-uslubiy jihatlari va uning ustuvor yo'nalishlari, Jahonda va O'zbekistonda MICE turizm rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari, O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari va muammolari, Uchinchi renessansni shakllantirish sharoitida milliy iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va unga turizm sektorining ta'siri kabi yo'nalishlar bo'yicha dolzarb masalalar muhokama etilgan va ular bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. 2024-yil 18-may sonidagi Multidisciplinary Journal of Science and Technology jurnalida Raqamli texnologiyalar integratsiyasi MICE sektorini o'zgartirmoqda nomli maqola chop etilgan bo'lib Shaxsiy va onlayn ishtirokni birlashtirgan virtual va gibrid tadbirlar tobora ommalashib borayotgani va barqaror MICE turizmi nafaqat atrof-muhitga foyda keltirishi, balki jalb qilingan biznes yo'nalishlarining obro'sini oshirishi haqida keng yoritib berilgan.

Xalqaro turizm joriy yil oxirigacha pandemiyadan oldingi darajaning deyarli 90 foizini tiklaydi. Jahon sayyohlik tashkilotining (YuVTO) so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning yanvar-sentyabr oylari orasida 975 million sayyoh xalqaro miqyosda sayohat qilgan, bu 2022-yilning shu oylariga nisbatan 38 foizga oshganligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, Xalqaro turizm bozori tushumlari 2023-yilda 1,4 trillion dollarga yetganligi, bu esa 2019-yilda olingan 1,5 trillion dollarning 93 foizini tashkil qildi xalqaro turizm bozori 2023-yilning yanvar-sentyabr oylarida pandemiyadan oldingi darajaning 87 foizini tikladi. Bu raqamlarda turizm sohasi pandemiya ta'sirida iqtisodiy salmog'i sezilarli darajada tushib ketgani va soha qisqa vaqt ichida o'zini tiklayotganini ko'rish mumkin. Bunday natijalar prognozida Xalqaro turizm 2024-yilda pandemiyadan oldingi darajani tiklashi kutilmoqda. UNWTO Ekspertlar guruhining so'nggi so'rovi shuni ko'rsatadiki, turizm sohasidagi mutaxassislarning 67 foizi 2024-yilda 2023-yilga qaraganda yaxshiroq natijalarni kutishmoqda, 28 foizi esa shunga o'xshash ko'rsatkichni taxmin qilishmoqda, 6 foizi esa dunyodagi ayrim davlatlarning beqarorligi turizm sohasini rivojlanishiga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Jahon Sayohat va Turizm Kengashining ma'lumotlariga ko'ra, turizm mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti xalqaro turizm uzluksiz o'sish sur'atini ko'rsatmoqda, degan xulosaga kelgan va 2030-yilga kelib taxminan 1,8 milliard sayyoh kelishini prognoz qilmoqda. Uchrashuvlar, rag'batlantirish, konferensiyalar va ko'rgazmalar (MICE) sanoati biznes bilan bog'liq faoliyat uchun xalqaro yo'nalishlarga asosiy hissa qo'shishi isbotlangan.

MICE bozori konferentsiyalar, seminarlar va boshqa tegishli tadbirlarni rejalashtirish, bron qilish va ularga yordam berishga bag'ishlangan turizm sanoatining o'ziga xos shaklini anglatadi. Sanoatning mehmondo'stlik xizmatlarining ko'plab tarmoqlari uni turizm sanoatining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biriga aylantiradi va shu sababli mahalliy yo'nalish iqtisodiyoti hamda turizm infratuzilmasiga katta hissa qo'shadi.

MICE sanoatidagi xaridorlar va sayohatchilar odatda professional uyushmalar yoki korporatsiyalar bo'lib, ular turli ehtiyoj va umidlarga ega bo'lgan sayyohlarning alohida toifasini tashkil qiladi. Konventsiya sanoat kengashi hisobotiga ko'ra, AQShda yig'ilishlarning 85% turar joy bilan ta'minlaydigan joylarda, ya'ni mehmonxonalarda tashkillashtiriladi. MICE sayohatchilari doimo katta guruhlarda sayohat qilishadi; bu kabi yirik korporativ tadbirlar mehmonxonalar bandligini eksponent ravishda oshiradi. Bundan tashqari, ishbilarmon sayohatchilarning mablag'i dam olish uchun tashrif buyurgan sayyohlarnikidan ikki yoki uch baravar ko'p bo'lib, mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

MICE sanoati butun dunyo bo'ylab kengayishda davom etmoqda va mezbon davlat hamda uning mintaqaviy iqtisodiyotlari uchun foydali ekanligini isbotlamoqda. Dam oluvchi sayyohlardan farqli o'laroq, MICE sayohatchilari ko'proq mablag' sarflash kuchiga ega; bu esa mintaqa iqtisodiyotini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. MICE sektorining o'sishi mamlakatning turizm infratuzilmasi o'sishi bilan chambarchas bog'liq. Sayyohlik yo'nalishlari va MICE joylariga kirishni osonlashtirish zaruriyati mintaqaning transport tizimi va infratuzilmasini yaxshilashga olib keladi.

Bundan tashqari, bu mamlakatning kamroq ma'lum bo'lgan yo'nalishlarining rivojlanishiga va ushbu mintaqalarda ko'proq sayyohlik joylarining yaratilishiga turtki bo'lmoqda. Xalqaro tashriflar sonining ko'payishi ushbu hududlarda xizmatlar va ta'minotga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Bu esa mahalliy biznes va kichik korxonalarining paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda; ba'zilari mustaqil ishlaydi, boshqalari esa mehmonxonalar va sayyohlik agentliklari bilan hamkorlik qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. TDIU "MICE turizmining rivojlanish tendensiyasi va xalqaro tajribani o'zbekistonda qo'llash". Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami – T.: "IQTISODIYOT", 2021. – 326 b.
2. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi "O'zbekistonda MICE turizmining rivojlanishi: istiqbollari va xorij tajribasi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: "Lesson Press" MCHJ nashriyoti, 2022. – 322 b.3. Xalimova, F. (2023). O 'zbekiston turizmining barqaror rivojlanishida shoping turizmining ahamiyati.
3. Xalimova, F. N. (2023). O 'ZBEKISTONDA MICE TURIZMINI BARQAROR RIVOVLANISHIDA QULAY INFRATUZILMA.
4. International Journal of Science and Technology ISSN 3030-3443 Volume 1, Issue 18, May. 2024.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

